

लोकप्रज्ञा
(भारत तत्त्वमयी शोधपत्रिका)
LOKAPRAJÑA
(Journal of Indology)

Chief Editor

Dr Sadananda Dikshita

Editor

Dr. Suneli Dei

Joint Editor

Dr. Kumud Prasad Acharya

SARASVATI

(Sanskrit Academy of Research for Advanced Society for Vedic
and Allied Tradition of India)

Vol - XXV

2018

UGC Referred Journal

ISSN - 2229-5364

CONTENTS

Subject	Author	Page
१. अद्वैतवेदान्तदर्शनस्य प्रस्थानत्रयविचारः	नेपाल दासः	५
२. योगः कर्मसु कौशलम्	दीपाञ्जलि भञ्जः	१३
३. रवीन्द्रनाथस्य उपनिषद्भावना	समर साहा	१८
४. शान्तामङ्गलनाटके वीररसविमर्शम्	विश्वचित् वर्मन्	२३
५. नागेशभट्टविरचितायां परमलघुमञ्जुषायां	निपातार्थविचारः शुभङ्कर सामन्तः	३०
६. नामार्थविशेषः	राजेश मन्डलः	३७
७. NCPCR संस्थया घोषिताः बालाधिकाराः	SUJAN BISWAS	४३
८. सिद्धान्तलेशसंग्रहस्य विधिविमर्शः	मानवेन्द्र मण्डलः	५९
९. मेघदूते कालिदासस्य हृदः सुक्ष्मानुभूतिनां परिपाकः - एकमध्ययनम्	मिलन् वर्मन्	६९
१०. मृच्छकटिकप्रकरणे भारतीयदर्शनस्य प्रभावः	तपनशीलः	७८
११. मृच्छकटिके सामाजिकोत्सवः आमोदप्रमोदश्च	स्वाती सुचरिता पट्टनायकः	८५
१२. नृसिंहस्मृतिशतकं रागानुरागगीतञ्च : एकं समीक्षात्मकमध्ययनम्	ड.सुनेली देई	९४
१३. शल्यचिकित्साया आदिप्रवक्ता महर्षिसुश्रुतः - अध्ययनमेकम्	श्रीहितेन् वर्मन्	१११
१४. भवभूतिरूपकेषु दार्शनिकतत्त्वानि	समीर साहा	११६
१५. SIGNIFICANCE OF CANDRA SYSTEM OF GRAMMAR	Anasuya Prusty	131

मेघदूते कालिदासस्य हृदः सूक्ष्मानुभूतिनां परिपाकः - एकमध्ययनम्

मिलन् वर्मन्

श्रव्यकाव्येषु मेघदूतखण्डकाव्यं गीतिकाव्यं वा अन्यतमम् । महाकविकालिदासप्रणीतं काव्यमिदं दूतकाव्यरूपेणापि प्रख्यातम् । कविषु कालिदासः श्रेष्ठः इति सर्वजनसम्मतः । कालिदासस्य काव्य-श्रेष्ठत्वं तस्य सुललितरचनाविन्यासेन, सुकोमलशब्दचयनेन, वर्णनाशैल्याः माधुर्येण प्रतिपादितं भवति । पुनश्च मनसः अनुभूतयः सूक्ष्माति सूक्ष्मरूपेण उपस्थापनमपि कालिदासस्य विशेषत्वम् । स्वस्य मेघ-दूतखण्डकाव्येऽपि कालिदासः स्वकाव्यप्रतिभां प्रकाशयति । अत्र तेन हृदः सूक्ष्मातिसूक्ष्मानुभूतिनां परिवेशानुकूलतया वर्णनं कृत्वा काव्यस्यास्य माधुर्यं वर्धयते । अस्मिन् पत्रे मेघदूते कविकालिदासेन वर्णितास्यानुभूतिनामालोचनमेव मुख्यविषयरूपेण वयं प्रस्तुयामः ।

मेघदूते यक्षाणां भर्तुः कुवेरस्य शापग्रस्तस्य एकयक्षस्य विरहावस्थायाः वर्णनमुपलभ्यते । अत्र करुणविप्रलम्भशृङ्गाररसः एव अङ्गीरसरूपेण तिष्ठति । अतः कविः अस्य रसस्य पूर्णप्रकाशानार्थं काव्यस्य श्लोकेषु हृदयस्पर्शाभावानां वर्णनं करोति । सर्वप्रथमः काव्यस्यास्य वर्णनकालः लक्षणीयः । विरहियक्षस्य मनसः वेदनयाः आषाढमासस्य प्रथमदिवसे आकाशे मेघं दृष्ट्वा पराकाष्ठा भवति ।^१ अत्र आषाढमासस्य पटभूमेः विरहव्यथायाः वर्णन-मुल्लेखयोग्यम् । आषाढमासः अर्थात् वर्षाऋतुः । वर्षाऋतुः अस्ति सृष्टेः ऋतुः । वर्षायाः आगमने एव नूतनबीजस्य अङ्कुरणं भवति । अतः मानवहृदपि स्वसंसारसृष्टे इच्छा जागृतं भवति । अस्मिन् काले पत्न्या विरहितयक्षस्य मनसि स्वसंसारस्य विषयः अवश्यमेव आगच्छति यस्मात्